

ДО 600-РІЧЧЯ ПОЧАТКУ ГУСИТСЬКОГО РУХУ

DOI: 10.5281/zenodo.6382676

Надія НАУМОВА

Науковий працівник
Музею Історичного
центру міста Києва

ПОЕМА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА “ЄРЕТИК” (“ЯН ГУС”) ЯК ПРОЛОГ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Поема, створена восени 1845 р. у період “трьох літ”, відома під двома назвами “Ян Гус” і “Єретик”, займає особливе місце у поетичній спадщині Тараса Шевченка. Побутуючи довгий час лише у рукописних списках, вона набула значення політичного заклику до боротьби за національне визволення всіх слов’янських народів від іноземних гнобителів, а не лише чехів від німецького поневолення. Дослідники і коментатори тексту єдині у тому, що це один із найбільш сильних поетичних творів як за ідейним наповненням змісту, так і за художньо-емоційним звучанням. Її романтичний, натхненний і пророчий пафос не залишав байдужим сучасників поета, і нині він звучить з такою ж силою, як у 40-і роки ХІХ ст., коли у Києві було викрито таємну організацію – Кирило-Мефодіївське братство.

Епіграф до поеми, слова з 117 псалому – *“Камень, его же небрегоша зиждущие, сей бысть въ главу угла: отъ Господа бысть сей, и есть дивенъ в очьсах наших”* розкриває образ головного героя, Яна Гуса, який, кинувши виклик офіційній католицькій церкві, зійшов на свою Голгофу заради істини і свого народу. Ці ж слова, повторені в останньому 104 параграфі програмного документа Кирило-Мефодіївського братства, “Книга буття українського народу” стосуються України, яка взяла на себе месіанську роль єднання всіх слов’янських племен.

Вірогідно, задум поеми постав під час зустрічі поета з ученим-славістом, професором Московського університету Й. Бодянським, який спілкувався з чеськими науковцями Й. Шафариком та В. Ганкою і видав у 1843 р. працю Шафарика “Слов’янський народопис”. Шев-

ченко познайомився з ним особисто у лютому 1844 р. у Москві, а у 1845 р., їдучи в Україну, відвідав його знову. Йосип Бодяньський, бажаючи ознайомити учених-колег з Україною та її літературою, надіслав В. Ганці і Й. Шафарикові друковані видання “Тризна”, “Гамалія”, “Чигиринський Кобзар” і “Гайдамаки”. Він і зацікавив українського поета історією слов’янських народів. У розмовах вони не могли не торкнутися теми гуситських воєн і постаті чеського реформатора Яна Гуса, спаленого на вогнищі як єретика у 1415 р.

Шевченко-поет захоплювався героїчними чинами, прикладами боротьби проти поневолювачів як українських козаків, оповіді про які він знаходив у літописах, так і представників інших народів, які проголошували ідеї свободи і національної незалежності. У поемі “І мертвим, і живим...” він іронізує з приводу патріотів-слов’янофілів, які, читаючи Коллара, і Шафарика, і Ганку “з усієї сили”, не знають своєї мови. Про це ж ідеться у передмові до нездійсненого видання так званого Седнівського “Кобзаря”, де письменникам, які відцуралися рідного слова, протиставлено чехів (словаків за походженням) Караджича і Шафарика, які “...не постриглись у німці (їм би зручніше було), а остались слов’янами, щирими синами матерей своїх, і славу добрую стяжали...”¹.

Поет, мабуть, не один місяць виношував задум твору, в якому йдеться про далекі у часі події початку XV ст. На чистовому автографі в окремому зошиті, що, як вважається, входив до збірки “Три літа” він поставив дати: під текстом поеми – *10 октября 1845, с. Марьинское*; під присвятою “*Шафарикові*” – *22 ноября 1845, Переяслав*. Мусив бути і якийсь чорновий автограф, з якого був переписаний текст з винесеною на титульний аркуш назвою “Єретик”. Назву “Ян Гус” зустрічаємо у всіх листах і спогадах друзів про читання твору самим Шевченком, що було характерним для нього. О. Афанасьєв-Чужбинський свідчив: “*Шевченко розказывал, что прочел все источники о гуситах и эпохе им предшествовавшей, какие только можна было достать, а чтобы не наделать промахов против народности, не оставлял в покое ни одного чеха, встречавшегося в Киеве и других местах, у которых спрашивал топографические и этнографические подробности*”².

¹ ТАРАС ШЕВЧЕНКО, *Повне зібрання творів у 12 томах*, т. 5, К. (Наукова думка), 2003, с. 208.

² А. ЧУЖБИНСКИЙ, ‘Воспоминания о Т. Г. Шевченко’ [В:] *Воспоминания о Т. Г. Шевченко*, К., 1988, с. 89.

Той же мемуарист пише: “Дивные вещи были у Шевченка... Из больших, в особенности замечательны: «Иоанн Гус». ... В первой он возвысился, по моему мнению, до своего апогея...”³. Поет читав йому твір у кінці жовтня, тобто ще до того, як була створена присвята Шафарикові. Про поему “Ян Гус” і читання її самим автором згадує також Володимир Аскоченський. В. Білозерський у листі до М. Гулака пише, що І. Посяда розповідав йому, як сильно був вражений цим твором, і продовжив: “Я поневоле приятно задумался над тем, какого гениального человека мы имеем в Тарасе Григорьевиче...”⁴. Студент-поляк Юліан Беліна-Кенджицький, з яким Шевченко познайомився у Києві у будинку на Козиному болоті і теж читав йому поему, у спогадах, надрукованих у виданні “Gazeta Lwowska” (1918 р.), процитував рядки:

Отак німота запалила
Велику хату. І сім'ю
Сім'ю слов'ян роз'єдiniла
І нишком тихо упустила
Усобищ лютую змію⁵.

Відгуки про нову поему “Ян Гус” передавалися сучасниками від одного до другого. Найчастіше згадується початок: “Кругом неправда і неволя / Народ замучений мовчить / А на апостольськiм престолі / Чернець годований сидить”, який цитували з пам'яті. Всі одностайно стверджують, що читання Шевченка не залишало байдужим слухачів, навіть ті, кому ідеї твору і їх гуманістичне спрямування були чужими, відзначали поетичний геній автора.

Знав і високо цінував цю поему Пантелеймон Куліш, 23 травня 1846 р. у листі до Й. Бодяньського він писав; “О Шевченко рассказывают чудеса. Он, говорят, написал поэму «Иоанн Гусс» и множество стихотворений, которые малороссияне знают уже наизусть”⁶.

І ось уже після заслання у листі до Пантелеймона Куліша від 4–5 грудня 1857 р. з Нижнього Новгорода Шевченко, дякуючи йому за публікацію поеми “Наймичка”, надруковану у II томі видання “За-

³ А. Чужбинский, *Op. cit.*, с. 89.

⁴ *За сто літ*, кн. 2 (1928) 52.

⁵ Юліан Беліна-Кенджицький, ‘В Києве у Шевченка в 1846 году’ [в:] *Воспоминания о Т. Г. Шевченко*, К., 1988, с. 193.

⁶ ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛИШ, *Повне зібрання творів*, т. 1: *Листи 1841–1850*, К., 2005, с. 83.

писки о Южной Руси” як анонімний твір, нібито випадково знайдений у альбомі провінційної панночки, запитує: *“Чи не знайдеш там у панночки-хуторяночки в альбомі мого «Івана Гуса»? Добре було б, якби найшов, а то шкода буде, як пропаде”*⁷.

Він сподівається, що хоч один список міг зберегтися у когось із друзів чи знайомих. П. Куліш питає у листі, чи має поет якісь твори для публікації у московських журналах, цитує, помилившись одним словом, перші рядки поеми *“Кругом тіснота і неволя...”* і пропонує йому спробувати скомпонувати текст наново: *“Нема твого «Гуса» ні в кого, пане-брате. А згадай сам, що здужаєси, а що забув, то скомпонуй наново. Сим ти нам догодиши краще од короваю, далєбі”*⁸. На це Шевченко 26 січня 1858 року відповідає: *“«Ян Гус» повинен бути у Василя Вас. Тарновського, що жив колись у Потоках Київської губернії. Перероблять його або знову робить у мене щось руки не піднімаються”*⁹. Василь Васильович (старший), небіж Григорія Тарновського, тоді уже став власником Качанівки.

Історія побутування рукописів поеми складна і заплутана. У спогадах, надрукованих у 1897 р. у журналі “Киевская старина”, В. Тарновський писав, що Тарас Шевченко, перебуваючи у селі Потоки, подарував його сестрі Надії Василівні аркуші з начерками малюнків і з автографами деяких поезій. У серпні–вересні 1845 р. він провів там близько двох тижнів і разом з Надією хрестив дочку місцевого диякона М. Гов’ядовського. Тоді ж у його альбомі постав образ “Комора у Потоках”, на тлі якого вірогідно зображено постать “кумасі” як він її називав. Після арешту друзі, у яких бував чи якийсь час мешкав Шевченко, очікували обшуку. Попереджена Н. Тарновська склала всі подаровані речі у ящик і закопала у саду. Коли тривога минула, вона віднайшла той скарб і деякий час зберігала у себе, а згодом передала своїй небозі, яка їх утратила. Далі у спогадах читаємо: *“Не так жаль потери подлинных рисунков и рукописей Шевченка, как того, что между этими рукописями, можно предположить, находилось окончание известного только по началу, нигде не находимого и написанного именно в то время произведения Шевченко «Иван Гус»”*¹⁰.

⁷ ТАРАС ШЕВЧЕНКО, *Повне зібрання творів у 12 томах*, т. 6, К. (Наукова думка), 2003, с. 146.

⁸ *Листи до Тараса Шевченка*, К., 1993, с. 96.

⁹ ТАРАС ШЕВЧЕНКО, *Повне зібрання творів у 12 томах*, т. 5, с. 156.

¹⁰ В. В. ТАРНОВСКИЙ, ‘Мелочи из жизни Шевченка’ [в:] *Воспоминания о Т. Г. Шевченко*, К., 1988, с. 130.

Упевнений у тому, що список мав зберегтися у родині Тарновських, Шевченко і спрямував Куліша туди на пошуки. Але ж відомо, що Н. Тарновська спілкувалася з поетом уже у Петербурзі, їй він присвятив дві поезії “Н. Т. (Великомученице кумо...)” та “Кума моя і я...”. З цих віршів видно, що у них збереглася взаємна симпатія. Виникає питання, чому ж вона не віддала йому тих відкопаних речей? Чи їх уже не було? І чому йдеться лише про кінець поеми? Не один же кінець твору він мав їй подарувати. Справа у тому, що М. Максимович передав Шевченкові з Москви через Г. Галагана список рукопису, виконаний невідомою рукою, віднайдений істориком-археографом П. Бартенєвим. 28 березня 1858 р. Т. Шевченко записує у Щоденнику: “Он передал мне письмо Максимовича с его стихами, читанными им за обедом 25 марта, записку на получение «Русской беседы» и моего в Москве обретенного «Еретика», т. е. «Яна Гуса», которого я считал безвозвратно погибшим”¹¹. Це був лише уривок (рядки 1–223), і поет пише у листі від 5 квітня 1858 р. до Максимовича: “Спасибі тобі, «Єретик» мій не весь, тут його і половини нема. Подякуй за мене Бартенєва і попроси його, чи не доставе він де-небудь другу половину, а то я без неї нічого не вдію. Читаю тепер «Гуса» Аннікова, добра штука”¹². Шевченко помилився, йдеться про працю Є. Новікова “Гус і Лютер”, яка друкувалася впродовж 1857–58 рр. у журналі “Русская беседа”.

Ось чому сучасники і почали говорити про другу частину поеми, яку поет не втрачав надії знайти і постійно про це згадував, спілкуючись із земляками. Список Бартенєва міг походити від Й. Бодянського. Сам учений чи хтось інший виконав це для нього, але у зв’язку зі справою кирило-мефодіївців всі, хто мав шевченкові вірші, побоювались наслідків.

Приїхавши в Україну у 1859 р., поет продовжує пошуки. Живучи у київського священника Юхима Ботвиновського, який взяв його на поруки після арешту у липні, він записав на аркуші паперу той самий початок – відомі, одразу впізнавані рядки. Про це згадував Феофан Лебединцев, перший редактор журналу “Киевская старина”: “Просил он меня поискать, не найдется ли где в Киеве списка его поэмы «Иван Гус»... В поисках за Гусом Шевченко припоминал некоторые места из этой поэмы и мурлыкал их про себя...”¹³. Але знайти

¹¹ ТАРАС ШЕВЧЕНКО, *Повне зібрання творів у 12 томах*, т. 5, с. 167.

¹² ТАРАС ШЕВЧЕНКО, *Повне зібрання творів у 12 томах*, т. 6, с. 169–170.

¹³ Ф. Г. ЛЕБЕДИНЦЕВ, ‘Мимолетное знакомство мое с Т. Г. Шевченко и мое о нем воспоминание’ [в:] *Воспоминания о Т. Г. Шевченко*, К., 1998, с. 48.

хоч що-небудь у Києві не вдалося, не було у кого питати, друзів молодості тут уже не було.

Згадував цю поему, вважаючи її втраченою, і друг Тараса Шевченка лікар Андрій Козачковський у статті, надрукованій у газеті “Києвський телеграф” (1875 р.): *“Такая же судьба, должно быть, постигла прекрасную поэму «Иоанн Гус», посвященную Шафарыку. Если бы он послал ее при посвящении Шафарыку, то в бумагах его, последнего, после смерти, она, наверное, сохранилась бы”*¹⁴. Ця присвята якраз писалася у домі А. Козачковського.

У 1858 р. Шевченко, маючи намір надрукувати свої поезії у двох томах, подав до цензурного комітету рукопис, включивши у нього два уривки із переданого йому списку. З цим виданням у автора було чимало клопотів: довелося звернутися листом до начальника III відділу В. Долгорукова з проханням поклопотатися про дозвіл на друк перед царем Олександром II. Більше 23 документів супроводжували видання 1860 р., що врешті вийшло під назвою “Кобзар”. 28 квітня 1859 р. цензор С. Палаузов подає у цензурний комітет рапорт про прочитані ним поезії, пропонуючи вилучити окремі рядки навіть з тих творів, які друкувалися до арешту, а також викреслює нові. У відгуку-звіті члена Головного управління цензури О. Тройницького йдеться про причини, на які вказав цензор: *“...по перевознесенію в последних двух стихотворениях, идей всеславянства и реформатора Гуса, называемого святым”*¹⁵.

Ця ідея слов'янської єдності діяла на російських сатрапів, як червона ганчірка на бика. Але найцікавіше, що цензор Степан Палаузов, болгарин, родом з Одеси, у свій час слухав лекції Й. Бодянського і написав статтю “Ян Гус і його послідовники”. З усього видно, що Тарас Шевченко її читав і взяв з неї деякі фрагменти. Там, зокрема, оповідається, що студенти водили вулицями Праги переодягнутого у дівку-повію одного зі своїх друзів, повісивши йому на груди буллу, що відпускала гріхи. У Шевченка:

Ота сама заробила
Та буллу купила
Тепер свята...

¹⁴ Андрей Козачковский, ‘Воспоминания о Тарасе Шевченко’ [в:] *Воспоминания о Т. Г. Шевченко*, К., 1998, с. 89.

¹⁵ *Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії*, за ред. Є. П. Кирилюка, К., 1982, с. 329.

Можна собі уявити, як цей цензор злякався, упізнавши фрагменти зь своєї праці у Шевченковій поетичній інтерпретації. Ці уривки поеми (рядки 88–123) були надруковані у журналі “Основа” (№ 1 і № 8 за 1861 р.).

У 1893 р. арештовані рукописи, що перебували у III-му відділі, були відкриті істориком і сенатором М. Стороженком, який описав справу “О художнике Шевченко” і зробив публікацію у журналі “Киевская старина”¹⁶. У коментарі Академічного видання до поеми говориться, що він і відокремив поему “Єретик” від збірки “Три літа”, і таким чином виник автограф у окремому зошиті. Але таке твердження видається сумнівним. Навіщо йому було це робити? Натомість можна припустити, що сам Шевченко записав поему окремо з якоюсь метою. Цією метою міг бути намір передати рукопис Шафаріку, але цьому завадив арешт, і нова можливість з’явилася лише у 1858 р. То вже був інший автограф, про який пізніше свідчив О. Русов, який зустрічався з сином Й. Шафаріка: *“Після смерті батька він перебрав усі його книжки, рукописи, листи, тощо і, справді, найшов цю поему, але без кінця, бо дальший листочок послання до Шафаріка десь, мабуть, зовсім загинув. Те ж, що він знайшов, він передав петербурзьким землякам Шевченка, коли вони заходилися ще у 60-х роках видавати «Кобзаря»”*¹⁷. У виданні “Празького Кобзаря” 1876 р. було надруковано перші 87 рядків, а саме присвята “Шафарікові”.

Русов не міг знати усіх перипетій з рукописом “Яна Гуса” і того, що Шафарікові було передано не всю поему. Той же коментар Академічного видання подає аж шість прізвищ людей, які б могли привезти рукопис у Прагу: І. Бабст, О. Бодянський, П. Бартенев, Бр. Залеський, М. Сухомлинов, навіть С. Аксаков... Можна навести чимало аргументів, чому деякі з цих осіб не могли це зробити. Але серед названих імен варто звернути увагу на особу Михайла Сухомлинова, ученого-славіста, історика літератури, академіка, з яким поет познайомився у Петербурзі і бував у його домі. На це ім’я натрапляємо тричі у Щоденнику: 25 квітня, 6 і 10 травня 1858 р. Останній запис досить цікавий: *“Во втором часу пошел на Англинскую набережную проводить Сухомлинова за границу”*¹⁸. Молодий учений (йому тоді

¹⁶ М. І. СТОРОЖЕНКО, ‘Новые материалы для биографии Шевченка’, *Киевская старина*, 3 (1893) 460–469.

¹⁷ О. РУСОВ, ‘Спогади про Празьке видання “Кобзаря”’, *Україна*, 2 (1907) 131.

¹⁸ ТАРАС ШЕВЧЕНКО, *Повне зібрання творів у 12 томах*, т. 5, с. 182.

було 30 років) спілкувався з Й. Шафариком, тому зрозуміло, чому поет проводжав його та ще й зустрічався з ним на вулиці, а не вдома, щоб передати через нього свій рукопис.

На фотолітографічному відбитку рукопису, який В. Білозерський подарував у 1863 р. Львівському народному дому, прочитується напис, зроблений його рукою: *“Оповідать свідки, що Й. Шафарик, читаючи оце послання, плакав вдячними сльозами”*¹⁹.

Повертаючись до статті М. Стороженка “Новые материалы для биографии Шевченка”, нагадаємо, що у ній ідеться про справу з архіву Департаменту поліції “Дело о художнике Тарасе Шевченко”. Автор пише, що серед паперів були поема “Осика”, балади “Русалка” і “Лілея”, переспів 149 псалма, а також листи Г. Квітки, П. Куліша, вірші О. Чужбинського і Ю. Андрузького, але чомусь зовсім не згадує рукописний збірник “Три літа” і поему “Єретик”²⁰.

Дійсний статський радник, статс-секретар імператора А. Маркевич домогся повернення рукописів з архіву III відділення після революції 1905 р. І ось березневий номер журналу “Былое” за 1906 р. відкривається публікацією фрагмента поеми Шевченка “Єретик” зі слів: *“Як та галич поле крила, / ченці повалили”*. Коментар до неї пояснює, що вперше друкується та частина твору, яка раніше вважалася втраченою назавжди: *“Но в бумагах Шевченко, отобранных у него при аресте, среди других неизвестных нам стихотворений, находится и эта поэма в полном виде с датой”*²¹. Один із співредакторів цього першого легального журналу, присвяченого революційному руху у Росії, В. Бурцев народився у 1863 р. у Олександрівському форті (Новопетрівське укріплення). Його батько штабс-капітан Лев Бурцев служив там у 50-х рр. і був добре знайомий із засланцем Тарасом Шевченком. У коментарі до Шевченкових творів, що друкувалися у кожному номері журналу (зокрема, у № 8) говорилося, що М. Стороженко, маючи доступ до арештованих матеріалів, скористався ними далеко не до кінця.

У 1907 р. поема під двома назвами “Єретик” або “Іван Гус” була опублікована у виданні “Кобзар” за редакцією В. Доманицького з приміткою, що це перша публікація повного тексту. У передмові видавець зазначає, що поема була відібрана у 1847 році разом з іншими

¹⁹ Науковий архів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 42.

²⁰ М. І. СТОРОЖЕНКО, *Op. cit.*, с. 460–463.

²¹ *Былое*, 6 (1906) 1–3.

рукописами, і у матеріалах справи було три зшитки, тобто рукопис поеми побутував окремо.

Подальша досить цікава історія публікацій і перекладів поеми залишається за рамками цього повідомлення. Але варто підкреслити, що на території Росії це був перший твір художньої літератури, який торкався історії визвольної боротьби братнього слов’янського народу, героєм якої став Ян Гус. У 1870 р. російський поет Федір Тютчев написав поезію “Гус на костре”. Чи знав він про існування української поеми на цю ж тему? Тоді вона не була відома, але... у 1858 р. він працював у цензурному комітеті, очолюючи іноземну цензуру. Чи чув він про вилучення з Шевченкового рукопису тих уривків поеми, які згодом друкувалися у “Основи”? Однозначно, талановита російська поезія по емоційності співзвучна твору Тараса Шевченка, проникнута повагою до Яна Гуса, показує його стійкість у боротьбі за істину:

Уже обвеян огненным сияньем
Он молится, и голос не дрожит.
Народа чешского святой учитель,
Бестрепетный свидетель о Христе
И римской лжи суровый обличитель.

Шевченко у своїй поемі не вдається до детального аналізу історичної ситуації першої половини XV ст., історичний контекст і місце дії окреслені лиш декількома лаконічними штрихами (“*три папи, антипапи, кардинали*”), згадками про Рим, Прагу, Віфлеємську каплицю, Авіньйон, Констанцу. Це твір не антирелігійний і навіть не спрямований проти католицької церкви як інституції. Називаючи Римський престол апостольським, автор наголошує на загальнолюдському значенні вчення Яна Гуса, який виступив проти мертвих церковних догматів, проти торгівлі індульгенціями, фарисейства і лицемірства клерикалів. Це була справді глибоко віруюча людина, впевнена у тому, що спасіння здобувається людським життям і смертю. Проповідь у Віфлеємській каплиці звучить як заклик до національного самоусвідомлення, до того, щоб народ відчував себе гідно на своїй землі:

Прозріте, люде, день настав!
Розправте руки, змийте луду.
Прокиньтесь, чехи, будьте люди,
А не посмішище ченцям.

.....
І плакав Гус, молитву дія,
І тяжко плакав, люд мовчав
І дивувався: що він діє,
На кого руку підійма!

Герой поеми “Єретик” означений епітетами: *“добрий, щирий, вірний, праведний, святий, правдивий, великий мученик”*. Він, мов *“кедр серед поля Ливанського”*, як той муж блаженний, *“що на лукаву не вступає раду”*. Проти нього стоять *“ворони, бугаї, гадюки, змії, ченці, мов сарана, мов собаки, псарі, люті звірі в овніх шкурах...”*. Не випадково цей прийом протиставлення, як і весь гуманістичний тон і лексика поеми (*“неправда, неволя, ріки крові, пожари, війни, чвари, суд нечестивий, слово тихої любові, сонце правди, Євангеліє правди, небесна кара”*) суголосні тону і лексиці перекладених у тому ж році “Давидових псалмів”, виразно позначених характерними для ХІХ ст. рисами романтизму і особистістю Шевченка перекладача-інтерпретатора, який надав їм сучасного звучання.

Якою повинна бути ідея, сила духу, віра, щоб без страху зійти на вогнище? Це та віра, що дає сили не боятися і вистояти у боротьбі зі злом, віддаючи своє життя в руки Господу. Саме цим і привабив образ великого Чеха українського поета, який так само був готовий стати на прю з неправдою в ім’я України. Відомі знамениті вислови Яна Гуса: *“Кожний християнин повинен шукати правду, навіть ризикуючи своїм благополуччям, спокоєм і життям”*; *“Я вибираю не між життям і смертю, а між правдою і брехнею”*. Ось про що поема Шевченка, це її головна ідея: *“Жив Бог, жива душа моя. / Брати, я смерті не боюся!”*, – так устами свого героя передає її український поет. Прикметно те, що Шевченко показує його внутрішній світ в індивідуальному контексті. Це не ходульний типаж, а жива людина, якій притаманні сумніви, тривога і біль за долю народу. Не так легко прийшло в його келію рішення сміливо вийти до людей з полум’яною проповіддю. Духовність і віра для реальної людини Яна Гуса і Яна Гуса героя поеми – найвищий критерій, віра, що за ним правда, за ним придуть інші праведники. Саме тому поема “Єретик” стала джерелом натхнення для кирило-мефодіївців і наступних поколінь українців, які ставили перед собою завдання відродження національної свідомості.

Далека у часі історія іншого слов’янського народу була співзвучна історії піднесення національного духу українців, і Шевченко це добре розумів, як і його друзі, члени Кирило-Мефодіївського братства. Вони приймали християнство як людську релігію, що веде до розуміння і ствердження: Бог – це любов, аж до пожертви собою. А ще слова *брати, братство* теж ужиті не випадково: “Щоб усі слов’яни стали / добримми братами, / і синами сонця правди, / і єретиками...”.

Про проповідницький, пасіонарний стиль поеми, афористичність, емоційність, що творять образ “*чеха святого*”, “*великого єретика*”, було сказано багато. Їй присвятили свої праці чимало науковців-шевченкознавців від Д. Багалія і П. Филиповича до Є. Кирилюка і І. Дзюби. Російською літературною критикою твір розглядався як пам’ятка історичної думки. Варто нагадати і останні дослідження. У статті “Образ Яна Гуса в творчестве Тараса Шевченко” (2009 р.) її автор кандидат історичних наук Саратовського державного університету А. Галямичев говорить, що всі дослідники поеми “... *высоко оценивая литературные достоинства поэмы, вместе с тем с полным основанием отмечали и глубину представленного в ней осмысления исторического значения судьбы великого сына чешского народа Яна Гуса*”²². Лютерани сприймали поему “Єретик” у контексті розвитку ідей протестантизму, бо саме цей відкритий виступ проти мертвих догматів, морального розкладу духовенства і став своєрідним вододілом, прологом до великої релігійної полеміки про місце церкви в історії народу і початку Реформації. Вищезгаданий науковець називає одне цікаве і єдине окреме видання: Т. Г. ШЕВЧЕНКО, “*Єретик*”. *Антирелигиозные стихи и поэмы*, що вийшло у серії “Художественная атеистическая библиотека” (Москва, 1964). Поема під назвами “Єретик. Ян Гус” була видана також українською діаспорою у Канаді без зазначення року видання. У радянський час поема однозначно трактувалася як антиклерикальний твір, на який опирався науковий атеїзм. У 2009 р. стаття, присвячена цій поемі, була надрукована у виданні “Шевченківський краєзнавчий альманах” під назвою “Реве та стогне Дніпр широкий” (екскурсе сторінками «Кобзаря»)²³. Її автор

²² А. Н. ГАЛЯМИЧЕВ, ‘Образ Яна Гуса в творчестве Тараса Шевченко’, *Известия Саратовского университета*, т. 9 (2009), сер. *История. Международные отношения*, вып. 2, с. 51.

В. Гаранін подає свою інтерпретацію “Єретика”, торкаючись історії інквізиції, питань панславізму, широко коментує текст і терміни²³.

У 1966 р. було здійснено факсимільне видання рукописного збірника “Три літа”. Підставами для включення у нього поеми “Єретик” були однаковий грубий папір, формат, однаково розліновані аркуші, авторський почерк. Коментатори звертають увагу на ідейну і лексичну єдність з іншими творами періоду “трьох літ”. Але аркуші збірки пронумеровані (всього 106), а аркуші поеми “Єретик” не мають нумерації, тобто, підтверджується думка, що в час арешту ці рукописи існували окремо. В описі паперів, відібраних у Т. Шевченка при арешті, датованому 6 квітня, значаться: “1. Связка стихов, писем, разных бумаг на ... [кількість не вказана] листов. 2. Книга писанных стихов под заглавием «Три лита». 3. Маленький альбом со стихами и рисунками”. Документ підписаний цивільним губернатором І. Фундуклеєм²⁴. У протоколах допитів членів братства фігурують назви поезій: “Сон”, “Кавказ”, “Послание землякам”. Слідчі III відділу робили своєрідну анотацію їх змісту з переказом поеми “Сон” російською мовою. На самих текстах зроблені позначки олівцем, що привертають увагу до крамольних рядків і окремих уривків. Назва “Єретик” не зустрічається у матеріалах слідчої справи, на тексті поеми немає жодних позначок чи підкреслень олівцем. Чи читали її у III відділенні? Для звинувачення поета в антиурядовій діяльності досить було і трьох творів “Сон”, “Кавказ”, “І мертвим і живим...”, ніхто уже не брався до коментування інших. У 2013 р. вийшло ще одне факсимільне видання збірника “Три літа”, у яке уже за традицією включили поему, і вона іде після вірша “Заповіт”. Але ж це так логічно, що поет закінчив книгу саме “Заповітом”, написаним у кінці 1845 року у день Різдва. Отже, можна міркувати таким чином: поема “Єретик” побутувала в окремому зошиті, зробленому одночасно з книгою і який, мабуть-таки, призначався для Й. Шафарика. Текст поеми з іншого (ранішого) автографа переписувався друзями. Саме його поет, вірогідно, і подарував Надії Тарновській. І, можливо, буде колись знайдений і цей рукопис!

²³ В. ГАРАНІН, “Реве та стогне Дніпр широкий” (екскурсе сторінками “Кобзаря”), *Шевченківський краєзнавчий альманах* (2009) 40–48.

²⁴ *Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії*, с. 106.

Nadiya Naumova (A researcher at the Kyiv Historic center museum).

Taras Shevchenko’s Poem “Heretic” (“Yan Hus”) as a Prolog of a Ukrainian National Renaissance.

Abstract. The article deals with the story of creation of the poem “Heretic” (“Yan Hus”) by Taras Shevchenko in 1845, its historic ruts, examines its manuscripts and the first publications in 1906 and 1907. This poem influenced the members of secret national organization known under the name “Kyryllo-Methodiy Fraternity” and proclaimed the ideas of a national rebirth and the unity of Slavonic people.

Keywords: Yan Hus, Taras Shevchenko, the poem “Heretic”, Kyryllo-Methodiy Fraternity, manuscript “Three summers” the ideas of a national rebirth and the unity of Slavonic peoples.